

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

SHUKUR XOLMIRZAYEV HIKOYALARIDA YANGI DAVR VA ADABIY QAHRAMON

Kocharova Dildora Karim qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Boshlangich talim va sport tarbiyaviy ishi yonalishi talabasi

Kochkinova Mahliyo Norbutayevna

Denov tuman 41-DMTT tarbiyachi-uslubchisi

Annotatsiya: Maqolada Shukur Xolmirzayevning Tabassum, Bulut tosgan oy hikoyalari, “Qora kamar” dramasi, “Qil koprik romanidagi davr manzaralari, bu davr insonlari xarakterning ochib berilishi, ruhiyat tasvirlari kabilar haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: hikoya, uslub, syujet, kompozitsiya, xarakter, mavzu, g‘oya, tasvir.

A NEW ERA AND A LITERARY HERO IN SHUKUR KOLMIRZAYEV'S STORIES

Kocharova Dildora

Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

Student of primary education and sports educational work

Kochkinova Mahliyo Norbutayevna

Educator-stylist of Denov district 41-SPEO

Annotation: The article talks about Shukur Kholmirezayev's stories "Smile", "Cloud Blocked Moon", drama "Black Belt", scenes of the period in the novel "Kil

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Bridge", revealing the character of the people of this period, images of the psyche.

Keywords: story, style, plot, composition, character, theme, idea, image.

Hayot doimiy harakatda, toxtab qolmaydi. Zamonamizga berilayotgan sifatlar orasida shiddat, axborotlarning kopligi va almashinuvining tezkorligi kabilar sanoqning boshida turgan bir pallada inson ehtiyojlarining ham tez-tez ozgarib turishiga ajablanib bolmaydi. Shunday ekan, kecha kopchilikni tolqinlantirgan hodisa bugun e'tibordan qolishi mumkin. Ammo hayotda ozgarmas, sobit tushunchalarda yoq emas. Xususan, bundan ming yil avval vataniga xiyonat qilgan sotqinga bolgan keskin munosabat bugun ham u qadar ozgargani yoq, bugungi kunimizda solih farzand ota-onasini ezozlab qadr topayotganiga qarshi olaroq ertaga ezgulik, mehr-oqibat, yaxshilikdan yuz ogirgan kimsa ornak qilib korsatilmaydi. Boshqacha aytganda, xalqning uzoq vaqt davomida qaror topgan, shakllangan, sayqallangan axloqiy, e'tiqodiy, maishiy tartibotlari nisbatan turgundir.

Shu ma'noda har narsani oz oti bilan atagan, adolat mezoni bilan olchagan ma'qul. Yozuvchi Shukur Xolmirzaev bu masalaning adabiyotdagi orniga prinsipial masala deb qaragani bois ham uning asarlarida murakkab taqdirli, oziga xos fel-atvorga ega insonlar tasvirini koramiz. Sobiq sovet tuzumi davrida adabiyot mafkuraning quroli olaroq qabul qilingani uchun aksar asarlarda qahramonlarning tiynatiga alohida e'tibor qaratilmas, Odamga odam sifatida baho berilmas, balki ularning qilayotgan ishiga koproq diqqat qaratilar, ijtimoiy faolliklari, zafaru muvaffaqiyatlari kokka kotarilardi. Shu bois ham uyda ota-onasi yolgiz, qarovsiz qolgani holda zavoddagi ishini ortigi bilan bajarib, suratining «Hurmat taxtasi»ga ilinishiga oshiqqan ishchining faoliyati bayonidan iborat bitiklar yozilaverar,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

sosrealizm talablariga ham shunday yondashuv mos tushardi. Natijada ijtimoiy voqelikka, xususan, odamga shu tarzda yondashishning kopdan-kop salbiy jihatlaridan biri – adabiyot yolg'on hayot tasvirlaridan iborat bolib qoldi. Badiiy adabiyot urushdan qochgan bolasidan voz kechgan kommunist otalar, onalar, qarashlari to'g'ri kelmagani bois ota-onasidan yuz ogirgan bolalar obraziga tolib-toshdi. Eng yomoni bunday qahramonlar tipik obraz sifatida taqdim etilar, ularning tasvirida milliy, mahalliy ruhiyat bor-yoqligi e'tiborga olinmasdi.

E'tibor qilinsa, o'zbek adabiyotiga yangi nafas XX asrning 60-70-yillari ilgor yoshlari ijodi orqali kirib kelganini ko'rish mumkin. Bu avlodning ilgor ijodkorlari yolg'on qiyofalardan voz kechishga jur'at etdilar, oddiy kishilar hayotini yozish, pok, samimiy tuygular tasvirini yaratish bilan adabiyotning rostlashuviga xizmat qildilar. Xususan, tariximizning noxolis talqin qilinib, adabiyot sahifalariga muhrlangan kunlariga ham ochiq ko'z bilan qaray boshladilar. Shuningdek, «Odam qanchalik mukarram bolsa, oz xatti-harakatlari, hatto niyatlari uchun oshancha darajada javobgar zot tarzida tasvir etila boshlandi».

Adibning shu ruhdagi asarlaridan biri «Tabassum» hikoyasi 1984 yili yozilgan. Avvalo, sobiq tuzumning qoli uzun, qonuni amalda pallalarda avval «bosmachilik» deb qoralangan murakkab davrga bu qadar ozgacha yondashish yozuvchining insoniy jasoratidan darak beradi. Ammo hikoyaning ahamiyati shu bilan chegaralanmaydi, negaki, yozuvchining maqsadi ham faqat ijtimoiy hodisalarni, uning chigal, murakkabligini uqtirish emas, balki turli kishilarning bir xil vaziyatda qanday qiyofalarda namoyon bolishi, demakki, kimning qanday odam ekanligini

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

korsatishga diqqatni qaratishdir.

Odamzod tabiati juda murakkab, shu bois dunyodagi eng mushkul ish ham insonni anglashdir, desak mubolaga bolmaydi. Kishi xastalikka uchraganda uning dardiga tibbiyot aniq tashxis qoyishi mumkin. Ammo inson ruhiyati, uning ichki olamiga nisbatan bunday qat'iy «hukm» chiqarib bolmaydi. Qolaversa, ko'zu qosh, umuman, tashqi shamoyili quyib qoyganday oxshash ikki kishini uchratish mumkin, lekin olamda bir xil ruhiyatli, fe'l-atvori bir-birini aslo farq qilmaydigan kishilarni topishning iloji yoq. Ruhiyatning sir-sinoatga boyligining asosiy sababi ham shu. Binobarin, inson ruhiyatidagi turli jilvalarni organishga jazm etgan adabiyot, aniqrogi, ijodkor har bir qahramoniga alohida yondashadi, zotan, bitta «qolip» boshqasiga tog'ri kelmaydi.

«Tabassum»da ham bir millat vakillari, osib-ulgaygan muhiti oxshash bolsada, togrilik, sadoqat, vatanparvarlik kabi tushunchalar borasida butkul qarama-qarshi qarashlarga ega kishilar ruhiyati milliy adabiyotda birinchi marta badiiy tadqiq etiladi. Muallifning ayni asardagi ilk yutugi ham uning xolis tasvirlaganidir. Millatni qancha yaxshi kormang, xalqni qanchalik ardoqlamang, uning yaxshisi bolganidek, yomoni ham bor, besh qol barobar bolmaydi. Shu bois ham millatning turmushi, uning hayoti haqida sozlaganda bir yoqlamalik qilmaslik zarur, faqat kokka kotarish bilan ish bitmaganiday, qoraga chaplab tashlash ham adolatdan emas.

Yozuvchi hikoya qahramonlari: Quyun qorboshi, Jalil, Momin, Shokir, Sadaflarning faoliyatini ularning hayotga, Vatanga, ota-onaga, haqiqatga munosabati bilan uygunlashtiradi. Ya'ni bir qahramon bejiz sotqinlik qilmaydi, tabiatidagi beqarorlik, oylovsizlik, manfaatparastlik kabi illatlar uning shu qadar

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tuban ketishiga sababdir. Boshqa biri umr boyi qiyinchilik bilan hayot kechirsada, lekin imoniga qarshi bormaydi, oqni qora, qorani oq demaslikka jurat topadiki, uning fe'l-atvoridagi togrisoqlik, halollik, vijdonga xiyonat qilmaslik shunga undaydi.

Hikoya Jalil otaning umr shomidagi holati tasviri bilan boshlanadi. Ubemor, nevarasi Sadafning yiglab aytishicha, rak. Yozuvchi tevarak-atrofni ozi «kormaydi», balki xastaning nigohi bilan tasvirlaydi, shuning uchun Jalil ota derazadan qarab, oltmishga kirgan «eng qari yongoq»ni koradi, bir vaqtda ekilgan tutning kesilib ketganini eslaydi. Chunki xasta kishining qalbidagi mahzunlik, ilojsizlik, dardmanlik beixtiyor tevarak-atrofdan umrning otishiga goyo ramz boluvchi ifodalarni qidiradi. Umuman, muallif qahramon ruhiyatini tasvirlar ekan, uning konglida kechayotgan kechinmalarning ishonarli, tabiiy chiqishida qanday detallar, tasviriy vositalar kerak bolishini aniq hisobga oladi.

Asarda qasam detali qahramonlar ruhiyatini ochib beruvchi asosiy badiiy vositalardan biridir. Aslida, qasam oddiy tushuncha emas. Xalqimizning axloqiy, diniy qarashlari bilan uygunlashgan mazkur tushuncha mardlik, qat'iyat, bir sozlilik kabi sifatlarning kafolatidir. Qasamga sodiqlik qanchalik uluglansa, qasamxorlikdan shunchalik organiladi. Qasamini buzgan odam ozligiga qarshi borgan, turumsiz, ikkiyuzlamachi kishidir.

Hikoyada yozuvchi ayni tushunchaga qahramonlarning munosabati orqali ularning ruhiyatidagi oziga xosliklarni ochib beradi. Quyun qorboshi qasamni buzish haqida oylab ham otirma, Jalilbek bir umr soziga xiyonat qilmay yashaydi, Mominning esa turumi yoq: u osongina qasam ichib, izidan qasamxorlikka ham ulguradi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Holbuki, Jalil ovchining ozi izlab yurgan qorboshi ekanini bilganida beixtiyor – qorqqanidan «Agar...» deya yoqasini ushlaganida Quyun qorboshi darrov qaytaradi – uning behudaga qasam ichib, keyin bir umr pushaymon bolib yurishidan chochiydi:

«— Qasam ichma. Men dunyoda qasamdan qorqaman, uka... Bir vaqtlar qasam ichib edim... «Shuncha qizilni oldiryapman. Shuncha musulmonni qiyratdim. Shuncha uyga ot qoydim. Shuncha suruv molni afgonga otkazib, qurolga almashdim...

...Yurt ozod bolmasa, uka... biz yengilsak, ozim pastga enib boraman deb qasam ichib edim... Qaytar dunyo deyдилar. Odam mard bolib olishi kerak, uka...». Ushbu sozlarda hammasining oxir-oqibat javobi borligini, «qaytar dunyo»ning qaytib kelishini yaxshi bilgan, bunga inongan, beoylov bir ish qilmaydigan, qilgandan song javobidan ham tonmaydigan mard oglonning iztiroblari namoyon boladi.

Quyun qorboshi hikoyada yangicha qiyofada koringan qahramondir. Negaki, yozuvchining millat tarixiga xolis nigoh bilan qaragani, qolaversa, inson degan tushunchani rostgoylik bilan talqin etgani ayni qahramonda, ayniqsa, yorqin namoyon boladi. Avval ham aytilganidek, mafkura talabi bilan yozilgan aksar asarlarda bu toifadagi qahramonlar juda ham johil va vahshiy qilib korsatilar, ularning qilayotgan ishlari, xatti-harakatlari ham shunga muvofiq bolardi. Nopok, vahshiy, shafqatsizlik timsoli bolgan «bosmachilar»ning qilar ishi bosish, talash, ezish, birovning haqini tortib olishdan iborat, deb ta'kidlanardi. Shukur Xolmirzaev esa «Tabassum»da Quyun qorboshini chin e'tiqodli, mard, qat'iyatli, bir sozli inson sifatida korsatdi.

Jalilbek «baland boyli, chakmon kiygan, barvasta» Quyun qorboshini korgandayoq

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

«kozlari horgin, zerikkan»ligini payqaydi. Hikoya davomida bu gamginlikning bejiz emasligi ma'lum boladi. Millat ozodligi uchun kurashga kirgan Quyun qorboshi oxir-oqibat, ozi ishongan, suyangan «toglar» millatdoshlarining etiqodsiz qismi ekanini anglagani uchun ham horgin, charchagan edi. Chindan ham, oshkor dushmandan pinhon ganim on chandon xavfliroqdir. Quyun qorboshini ozinging yengilishi, dushmanining zafar quchishidan ham kora millatdoshlarining xiyonati, e'tiqodsizligi koproq iztirobga soladi, azoblaydi. Shu bois ham mard, yovqur, jasur qorboshi tan berishdan ozi ozi dushman qoliga topshirishdan chochimaydi.

Tabiiyki, hamma adabiy asar ham kitobxonni hayajonga sololmaydi. Buning uchun oquvchi asardagi voqealarni oz tanasida his qilishi, qahramonlar bilan birga yashashi, kulishi, yiglashi, bir soz bilan aytganda, ularga ishonishi kerak. Shukur Xolmirzaev asarlaridagi qahramonlar tutumlari, oy-xayollari, xatti-harakatlari psixologik jihatdan asoslangani uchun ham ishonarlidir. Adib qahramonlari zimmasiga keragidan ortiq yuk ortmagani barobarida uning tolaqonli namoyon bolishi uchun zarur jihatlarni ham unutmaydi. «Ozbek xarakteri»dagi Botir choponning ayolini «Bulut tosgan oy» hikoyasi qahramoni Gulsara bilan yonma-yon qoya olmaymiz – ular bir-birining vazifasini bajarolmaydi. Ayni chogda har ikki qahramon ham ozlari yashayotgan muhit, sharoitni va oz tabiatlarini yorqin ifoda etadilar: Botir choponning ayoli turmush ortogi, bolalarini deb yashaydigan, mehnatni umrning mazmuni deb biladigan ozbek ayoli timsoli bolsa, Gulsara oqimishli, ziyoli, bilimdon, iqtidorli, zamonning old safidagi ozbek qizi obrazidir. Yozuvchining mahorati shundaki, uning asarlarida millat hayoti boricha aks ettiriladi: Xudoga xiyonat qilmay, haqiqatga umrbod sodiq qolgan ozbeklar bilan yonma-yon imonini yutgan, ozinging manfaatidan boshqasini xayoliga ham

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

keltirmaydigan, buning uchun hech narsadan toymaydigan kimsalar ham borligi korsatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati

Йўлдошев Қ. Ёниқ сўз. – Тошкент, «Янги аср авлоди», 2006.

Умуров Ҳ. Адабиёт назарияси. – Тошкент, Халқ мероси нашриёти, 2004.

Қўшжонов М. Ўзбекнинг ўзлиги. – Тошкент, Халқ мероси нашриёти, 1994.

Холмирзаев Ш. Сайланма. IV жилдли. 2-жилд. – Тошкент, «Шарқ», 2005.

Холмирзаев Ш. Сайланма. IV жилдли. 3-жилд. – Тошкент, «Шарқ», 2006.

Холмирзаев Ш. Сайланма. IV жилдли. 4-жилд. – Тошкент, «Шарқ», 2007.

